

ӘОЖ 373.1

АТА-АНА, МҰҒАЛІМ ЖӘНЕ ОҚУШЫ АРАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ: ОҚЫРМАНДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

ИБРАЙХАНОВА АЛУА ЕРМУРАТОВНА

Абай атындағы ҚазҰПУ 2 курс докторанты. Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық сауаттылығын қалыптастырудағы мұғалім мен ата-ананың рөлі қарастырылады. Оқушылардың оқу дағдыларын дамытуға ата-аналардың белсенді қатысуы олардың қызығушылығын арттырып, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге ықпал етеді. Әсіресе, әдеби шығармаларды талдау мен түсіну, мәтін бойынша сұрақтар қою арқылы оқушылардың өз пікірлерін қалыптастыруына мүмкіндік беріледі. Мұғалім мен ата-ананың ынтымақтастығы оқырмандық сауаттылықты арттырып, баланың тұлғалық дамуына ықпал етеді.

Кілт сөздер: оқырмандық сауаттылық, бастауыш сынып, мұғалім мен ата-ананың ынтымақтастығы, қызығушылық, әдеби шығармалар, оқу дағдылары, шығармашылық қабілеттер, тұлғалық даму.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 16-бап, 1-тармағында: «...бастауыш білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары баланың жеке басын қалыптастыруға, оның жеке қабілеттерін, оқу ісіндегі оң талпынысы мен алғырлығын: негізгі мектептің білім беру бағдарламаларын кейіннен меңгеру үшін оқудың, жазудың, есептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсетудің, мінез-құлық мәдениетінің берік дағдыларын дамытуға бағытталған» деп көрсетілуі, бастауыш сыныптағы оқушы тұлғасын дайындауға байланысты бірқатар субъективті идеяларымызды іске асыруға міндеттейді. Бұл ретте бастауыш сынып оқушысының жеке қабілеті, оң талпынысы, алғырлығы, шығармашылық тұрғыдан өзін-өзі көрсетуі, мінез-құлық мәдениеті арқылы өзіндік әрекет ету білігі секілді сапалары бастауыштағы барлық пәннің білім мазмұнын қабылдауда ескерілу қажеттігі айтылады. Әсіресе, тіл және әдебиет саласында жазу мен оқуға, сөздік қорын дамытуға, жаңа сөздердің мағынасын түсінуге өздігінен іздену және т.б. бала бойындағы сапалар арқылы қалыптасатын біліктер жиынтығы негіз болады [1].

Оқырмандық сауаттылық — оқушылардың оқу мәтінін дұрыс түсіну, оған сын тұрғысынан баға беру, ойлау қабілеттерін дамыту үшін маңызды дағдылардың бірі. Оқырмандық сауаттылықты қалыптастыру тек мұғалімнің ғана емес, ата-ананың да белсенді қатысуын талап етеді. Мұғалім, бала және ата-ананың бірлескен жұмысы оқушылардың оқу дағдыларын дамытуда аса маңызды рөл атқарады.

Мұғалім мен ата-ананың рөлі	Мұғалім оқушыға қажетті білім беру ғана емес, сонымен қатар ата-аналармен тығыз байланыста болып, олардың білім беру үдерісіне қатысуын қамтамасыз етуі тиіс. Ата-аналар оқу барысында оқушыларға қолдау көрсету, қызығушылықтарын арттыру және үйде оқу процесіне қатысу арқылы маңызды рөл атқарады.
Мұғалім бастауыш сынып оқушыларына «Әдеби шығарманы түсіну және оны талдау» тапсырмасын бергенде, ата-аналар бұл тапсырманы орындауға көмектесе алады. Ата-аналар балаларына оқыған мәтіндер бойынша сұрақтар қойып, балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттырады. Мысалы, ата-ана баласымен бірге «Көк серек» ертегісін оқып, оған сұрақтар қояды: «Ертегіде басты кейіпкер неге өз таңдауын жасады?», «Бұл таңдау дұрыс болды ма?»	

Неліктен?». Бұл сұрақтар баланың мәтінді терең түсінуіне, өзіндік пікірін қалыптастыруына ықпал етеді.

Оқырмандық сауаттылықты қалыптастыруда кітап адамның рухани дамуында үлкен рөл атқарады. Әсіресе, тұлғаның қарқынды қалыптасатын балалық кезеңіндегі маңызы ерекше. Бұл кезде оқылған кітап адамның жан дүниесінде өшпес із қалдырады, өмір бойы есте қалады.

Бастауыш сынып оқушы тұлғасы ол оқыған кітаптардың әсерінен қалыптасады, өйткені әдебиет арқылы ұрпақтан-ұрпаққа рухани-адамгершілік құндылықтар тасымалданады. Оқырмандық әрекет ақыл-ой мен жүректің қызметін, шыдамдылықты талап ететін бала мен кітап арасындағы диалогты орнатушы рөлін атқарады. З.В.Тумова «кітап тұлға қалыптастырады, оны дамыта түседі, ал бұл әдебиеттің жетекші идеясы» деп жазған [2].

Әдістемелік әдебиеттерде оқырман мәдениеті, оқырман біліктілігі, оқырман қызығушылығы сияқты мәселелерді шешуге арналған ұсыныстар бар болғанымен бүгінгі күнде бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығын қалыптастыру әлі де арнайы зерттеле қойған жоқ.

Бастауыш сынып оқушысы, үлкендерге қарағанда, білім алудың осы жаңа тәсілдерін жеткіліксіз дәрежеде меңгерген, ал кітап, бүгінгі күні өкінішке орай, екінші орынға кетті. Нәтижесінде кейбір «сәтсіздіктер» пайда болды және қазіргі уақытта қызығушылық тудыратын бір нәрсе табу мүмкіндігі шектеулі болғандықтан, қызығушылықтың төмендеуі пайда болады.

Оқырмандық қызығушылықтың төмендеуінің басқа себептерінің ішінде көптеген авторлар:

- оқушылардың қызығушылықтары мен талғамына назар аудармау;
- бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктері мен өмірлік тәжірибесін есепке алудың нашарлығын атап көрсетеді.

Бастауыш мектепте оқуға деген қызығушылықты тұрақты қажеттілік ретінде дамыту керек, өйткені осы кезеңде негізгі оқырман шеберлігі мен дағдылары қалыптасады. Тек оқушының кітап оқу дәрежесін, оның оқырмандық қызығушылығын, нақты әдеби бейімділігін ескере отырып, оқушылардың оқу мәдениетін педагогикалық тұрғыдан шебер қалыптастыруға болады. Оқырмандық қызығушылық көбінесе адамның тұлғасын анықтайды, сондықтан оларды мектеп оқушыларында қалыптастыру үдерісін педагогикалық, психологиялық, әдістемелік, сонымен қатар әлеуметтік мәселе ретінде қарастыру қажет.

Қазіргі бастауыш сыныптарда әдеби білімнің басты мақсаты - оқушылардың оқырмандық құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады. Оқырмандық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелерін қарастыру кезінде «оқу», «оқырмандық әрекет» ұғымдары алдыға шығады.

Н.Н.Светловскаяның анықтамасы бойынша оқу - әрекет ретінде, әрекет болғанда да жоғары деңгейдегі әрекет ретінде түсіндіріледі, осы әрекеттің шығармашылық аспектісіне айрықша назар аударылады. Оқудың негізі ретінде ойлай алу білігі алынған. Оқу, ойлану тілегі пайда болуы үшін оқырманға кітаппен шығармашылық қарым-қатынас оған не беретіні түсінікті болуы тиіс.

Кең мағынада алғанда қызығушылық - адамның қандай да бір оқиғаға немесе фактіге қатысуы. Неғұрлым тар мағынада алғанда қызығушылық жеке тұлғаның немесе адамдар тобының пайдасын білдіреді [3].

«Қызығушылық» ұғымы білімнің көптеген салаларында қолданылады: тарих, философия, математика, психология, педагогика және т.б. Ғалым В.Ф.Ефимов осы ұғымға өзінің бірқатар еңбегін арнады. В.Ф.Ефимов «қызығушылық – бұл адамды өмірге, әрекетке, тануға, айқындауға, оқуға итермелейтін нәрсе» [4],- деп, атап көрсетті. Қызығушылық ақпарат ағынында бағдарлануға, өзін әрекетте көрсетуге мүмкіндік береді.

Оқырмандық қызығушылық - бұл адамның мінез-құлқын, болмысқа адамгершілік-эстетикалық көзқарасын, жалпы ой-өрісін және мәдени деңгейін көрсететін тұлғаның

бағытталуының күрделі саласы. Танымдық қызығушылықтың мәселелерін зерттеу оқушылардың қызығушылығын және талғамын дамытудағы екі негізгі үрдісті атап өтуге болатынын көрсетеді. Біріншіден, жас шамасына қарай проблемалық-психологиялық шығармаларға қызығушылық күшейеді. Екіншіден, батырлық пен моральдық-тұрмыстық тақырыптың үлес салмағы артады.

Н.Н.Светловская өзінің еңбектерінде кіші мектеп жасындағы балалардың көркем әдебиетті қабылдау ерекшеліктеріне - көркем бейнені, әдеби кейіпкердің мінезін түсінуіне - айрықша көңіл бөледі.

Н.Н.Светловская оқырмандық қызығушылықты әлеуметтік нысанның (жеке тұлғаның, топтың, қоғамның) оның рухани қажеттіліктеріне, оның оқырмандық психологиясына сәйкес келуіне байланысты ол үшін маңыздылыққа және эмоционалдық тартымдылыққа ие болатын баспа шығармаларын оқуға деген таңдамалы-оң көзқарасы ретінде қарастырады.

Оқырмандық қызығушылықта жалпы кітаптарға қатынас емес, атап айтқанда, оларды іріктеп оқуға деген көзқарас көрінеді. Жеке тұлғаның салыстырмалы тұрақты қасиеті ретінде оқырмандық қызығушылық көп мәрте пайда болу және қызығушылықтың уақытша жағдайларын жалпылау арқылы қалыптасады және көрінеді. Н.Н.Светловскаяның зерттеулері негізінде оқырмандық қызығушылықтың құрылымын қарастырамыз [3].

Кесте 1 - Оқырмандық қызығушылықтың құрылымы

Оқырмандық қызығушылық		
Мәтінге қызығу	Жағдаяттық қызығу	Жеке қызығу
Мәтінге қызығу жағдайында оны түсінуге бағалаушылық қатынас қалыптасады, яғни «мен бұл кітап жайлы естідім, бірақ оны әлі оқыған жоқпын». Бұл сәтте мәтінге және оны меңгеруге қызығу пайда болады.	Ең алдымен оқу жағдаятымен, зейінді аударуға қабілетті, оқырманның эмоциясын тудыратын баспалық шығарманың сапасымен анықталады. Түрлі-түсті иллюстрациялар. Кейде кітаптың мұқабасы және безендірілуі, атауы, қызықты болуы, ойдың жаңашылдығы мен оны автордың бере білуі қызықтырады. Кітап оқырманды «жаулап алуы» мүмкін («парақтап көргім келді және бас ала алмадым». «Бүге-шегесіне дейін оқып шықтым») Қызығу жағдаятты.	Тұлғаның тұрақты қасиеттерінің көрінуі (қажеттіліктер, қызығушылықтар, қабілеттер), яғни оқу немесе кітап басылымдарын кезінде туындайтын оқырмандық қызығушылық жеке қызығуға әкеледі.

Оқырмандық дағдыларды дамыту үшін *үй тапсырмасын орындау* кезінде ата-ананың қолдауы өте қажет. Ата-аналар үйде оқушыларға мәтінді оқу, талдау, сұрақтарға жауап беру сияқты тапсырмаларды орындау барысында көмектесуі керек. Бұл олардың мәтінмен тереңірек жұмыс істеуіне ықпал етеді. Мысалы: Мұғалім оқушыларға өлеңді жаттап, оны мәнерлеп оқу тапсырмасын берсе, ата-аналар балаларымен бірге өлеңді бірнеше рет оқып, балалардың дұрыс интонациямен оқуын қадағалайды. Бұл оқушылардың оқырмандық дағдыларын дамытып қана қоймай, олардың шығармашылық қабілеттерін де шыңдайды.

Оқушылардың оқырмандық сауаттылығын дамыту үшін ата-аналар мен мұғалімдердің бірлесіп ұйымдастыратын *оқу клубтары* өте пайдалы бола алады. Бұл клубтарда балалар әр түрлі кітаптарды оқып, олар туралы талқылайды. Ата-аналар өз пікірлерін білдіре отырып, балалардың ойлау қабілетін дамытатын сұрақтар қоя алады. Мысалы: Мектепте ұйымдастырылған «Оқырмандық клуб» кездесулерінде мұғалім мен ата-аналар балалармен бірге түрлі әдеби шығармаларды оқып, оларды талқылайды. Клуб барысында оқушылардың өз ойларын ашық айтып, мәтінді қалай түсінгенін көрсету мүмкіндігі пайда болады. Ата-аналар да өз тәжірибелерін бөлісіп, балалардың оқу процесіне белсене араласады.

Үйде оқуды ұйымдастыру барысында ата-аналар балаларының оқу деңгейін бақылап, мұғаліммен бірге олардың жетістіктері мен қиындықтарын талқылап отыруы тиіс. Мысалы: Ата-ана күн сайын баласының оқу күнделігін тексеріп, оған ұсынылған кітаптарды оқып, оқыған материал бойынша сұрақтар қояды. Мысалы, егер бала әдеби шығармадан нақты ойды түсінбесе, ата-ана оның мәнін түсінуге көмектеседі, баласының қандай тұстарда қиындыққа кездескенін анықтайды.

2-сынып «Әдебиеттік оқу» пәнінен Б.Момышұлы. «Ұяда не көрсең» шығармасына талдау

Ұяда не көрсең...

Тағы бір жай ойыма оралады...

Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып, баппен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастарқан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағым: «Сен, немене, «аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда?» – деп сыбырлады.

Мен қатты қызарақтап, үйден шыға жөнелдім.

Сыртта біраз тұрдым да нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып:

– Ассалаумағалейкүм, аталар! – деп әр сөзді қадап-қадап айттым.

Бұған, әрине, бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені өкпелетіп алмас үшін, бәрі де бірауыздан «Әлейкүмсалам!» – десті.

Сонан соң әрқайсысы маңдайымнан сипап мақтайды. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесіне жайғасамын.

Ол басымнан сипап отырып:

– Жарайсың, балам! Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа!

Әдепті бала сөйтеді, – дейді.

Бауыржан
Момышұлы
(1910-1982)

Б.Момышұлының «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген сөздерінен бастау алатын бұл әңгімеде қазақтың ұлттық тәрбие, отбасы тәрбиесінің мәні, ұрпақ тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі туралы айтылады. Әңгімеде баланың тәрбиесі мен қоғамдағы орнына қатысты ойлар кеңінен ашылады [5].

Мұғалімнің негізгі міндеті — оқушыларға әңгіменің тақырыбы мен мазмұнын түсіндіру, оқырмандық дағдыларды дамыту үшін тиімді сұрақтар мен тапсырмалар ұсыну. Мұғалім оқушылардың мәтінмен тереңірек жұмыс істеуіне мүмкіндік береді және олардың сыни ойлау дағдыларын қалыптастырады.

Жұмыс түрлері:

1. Оқу алдындағы жұмыс (Мұғалім әңгіме туралы қысқаша кіріспе жасап, тақырыпты түсіндіреді; әңгіме тақырыбы мен негізгі ойы туралы оқушылардың пікірін сұрайды. Мысалы: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген сөздің мағынасы қандай?», оқушыларға сұрақ қойып, олардың өз ойларын тыңдайды: «Бала тәрбиесінде ата-ананың қандай рөлі бар?»)

2. Оқуды бастау (Әңгіме оқу кезінде мұғалім оқушыларға мәтіннің негізгі идеясын түсіндіреді. Әсіресе, әңгімеде баланың тәрбиесі мен оның өмірінде ата-ананың ықпалы туралы айтылады, мұғалім оқу барысында әрбір сөйлемнің маңызын талқылап, маңызды тұстарды атап өтеді.

3. Оқуды аяқтау (Әңгіме аяқталған соң, мұғалім оқушыларға мынадай сұрақтар қояды: «Әңгімеде баланың тәрбиесі қандай сипатталады?», «Ата-ананың бала тәрбиесіндегі рөлі туралы не айтылды?», «Сендер осы әңгімеден қандай сабақ алдыңдар?», Әңгіме бойынша оқушылардың ойларын тыңдап, қорытынды жасайды).

Кері байланыс: Оқушыларға әңгімеден алған әсерлерін айтуға мүмкіндік беру. Олар әңгімеден өздеріне қажетті тәрбиелік мәні бар нәрселерді түсінгендерін көрсетеді.

Ата-ананың рөлі: Ата-аналар балаларының әңгіме оқу кезінде және оны талқылау барысында белсенді қатысуы керек. Олар үйде балаларымен бірге әңгіме оқып, оның мазмұнын талқылауға, кейбір сұрақтарды бірге шешуге көмектеседі.

Үйде орындалатын тапсырма:

– Ата-аналар балаларына әңгіме туралы сұрақтар қойып, оларды жауап беруге ынталандырады. Мысалы, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегенді қалай түсінесің?»

– Әңгімедегі негізгі ойларды балаларының өмірінде қолдану туралы әңгімелеседі.

– Оқушыға әңгімеден алған мағынаны өмірде қалай қолдануға болатындығы туралы өз пікірлерін білдіруге мүмкіндік береді.

Бала мен ата-ананың бірлескен жұмысы:

Бала мен ата-ана бірлесіп мәтіннің мазмұнын талқылай отырып, оқырмандық сауаттылықты арттырады. Оқушы әңгіме барысында негізгі идеяларды түсініп қана қоймай, сол идеяларды өз өмірінде қалай қолдану керектігі туралы ойланады.

Тапсырмалар мен жұмыс түрлері:

– Әңгімеге шығармашылық тұрғыдан қарау (Оқушыларға әңгімеде сипатталған жағдайды өз тұрғысынан өзгертіп, оны шығармашылықпен толықтыруды ұсыну. Мысалы, әңгімедегі бала қандай жолмен дұрыс тәрбие алады, ата-ананың қандай рөлі бар деген сұрақтарға өз жауаптарын ұсынуға мүмкіндік беру)

– Мәтіннен маңызды тұстарды анықтау (Оқушыларға мәтінді оқып, басты ойларды анықтауды ұсыну. «Әңгімеде қандай маңызды тәрбиелік ой айтылды?» деген сұрақ арқылы оқушылардың пікірлерін тыңдау).

– Көрнекі құралдар мен ойындар (Әңгіме негізінде ойын ұйымдастыру. Мысалы, «Отбасындағы тәрбие» тақырыбында рөлдік ойын ұйымдастырып, оқушыларға ата-ананың, баланың рөлін орындауды тапсырма ретінде беру. Бұл ойын балалардың өз ойларын ашық айтып, шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі).

– Әңгіме бойынша сұхбат ұйымдастыру (Оқушыларға әңгімеден алынған маңызды сұрақтарды қою арқылы олардың пікірлерін жинау. Мысалы, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегенді қалай түсінесің?»).

Сурет 1 - Мұғалім-бала-ата-ана ынтымақтастығы негізінде бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық сауаттылығын қалыптастырудағы бағыттар

Осылайша, ата-аналар мен мұғалімдер бірлесе отырып, балаларға оқырмандық сауаттылықты қалыптастыруда үлкен көмек көрсетеді.

Мұғалім оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауда критериалды бағалауды қолдана отырып, әр оқушының жеке даму деңгейін анықтап, ата-аналармен бірге оның ары қарайғы

дамуы үшін қажетті бағыттарды белгілейді. Мұғалімнің кері байланысы баланың оқу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді. Мысалы: Мұғалім оқушылардың оқу нәтижелерін бағалай отырып, ата-аналарға оқушының оқу барысындағы жетістіктері мен қиындықтары туралы нақты ақпарат береді. Бұл ақпарат негізінде ата-аналар баласының оқу үдерісін жақсы түсініп, қолдау көрсетеді. Мысалы, егер оқушы мәтінді дұрыс түсінбеген болса, мұғалім ата-аналарға баласына қосымша көмек көрсету үшін қандай сұрақтар қою керектігін көрсетеді.

Қорытындылай келе, мұғалім мен ата-ананың ынтымақтастығы бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық сауаттылығын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Оқушылардың оқу қабілеттерін дамыту тек мұғалімнің ғана емес, ата-аналардың да белсенді қатысуын талап етеді. Оқу процесінде ата-аналар балаларына қолдау көрсетіп, оқу дағдыларын жетілдіріп, баланың өзіндік оқу жолын дұрыс бағыттай алады. Мұғалім мен ата-ананың ынтымақтастығы нәтижесінде оқушылардың оқырмандық сауаттылығы артып, білім деңгейі жоғарылайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319>
2. Тумова З. В. Формирование читательских интересов у младших школьников // Наука и современность. — 2014. — № 30. — С. 87–91.
3. Светловская Н.Н. Обучение детей чтению: практическая методика. – М.: Академия, 2001. - 142 с.
4. Ефимов В.Ф. Использование информационно-коммуникативных технологий в начальном образовании школьников. // Начальная школа. - 2009. - N 2. - С. 38-43.
5. Қабатай Б.Т. «Әдебиеттік оқу» оқулығы. Атамұра баспасы. Алматы, 2017ж